

PHILOSOPHICAL SCIENCES

АКСИОМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ВСЕГО – ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МИРА

Рустемов Б.Х.

Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназара Сейди, старший преподаватель

AXIOMATIC THEORY OF EVERYTHIN - THE FUNDAMENTAL BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE WORLD

Rustemov B.

*Turkmen State Pedagogical Institut named after Seyitnazar Seydi,
Senior Lecturer*

АННОТАЦИЯ

В статье сообщается о создании аксиоматической теории, претендующей на статус «Теория Всего». Основным отличием данной теории от своих предшественниц является обобщение и переоформление законов физики как причинно – следственных законов. Такой подход позволил выявить метафизическую сущность шестой проблемы Гильберта и решить ее. На основе принятых аксиом установлен основной метафизический закон, который позволил оформить целостную картину мира в виде диаграммы Эйлера-Венна. Данная научная картина мира позволила установить алгебраическую структуру всеобщих законов природы и построить ноосферную картину мира. Теоремы, характеризующие данную математическую структуру, образуют ядро теории, которое включает 16 всеобщих законов природы. Иерархическая структура этих законов позволила объединить их в единую систему. Основным выводом теории является то, что если человечество действительно хочет мира и встать на путь устойчивого развития, то ему необходимо согласовывать свои жизненные программы с всеобщими законами природы.

ABSTRACT

The article reports on the creation of an axiomatic theory claiming the status of "Theory of Everything". The scientific novelty and the main difference between this theory and its predecessors is the design of the laws of physics as causal laws. This approach made it possible to identify the metaphysical essence of Hilbert's sixth problem and solve it. Based on the accepted axioms, the basic metaphysical law was established, which made it possible to formalize a complete picture of the world in the form of an Euler-Venn diagram.

This scientific picture of the world allowed us to establish the mathematical structure of the universal laws of nature and build a noospheric picture of the world. The theorems characterizing this algebraical structure form the core of the theory, which includes 16 universal laws of nature. The hierarchical structure of these laws made it possible to combine them into a single system. The main conclusion of the theory is that if humanity really wants peace and to embark on the path of sustainable development, then it needs to coordinate its life programs with the universal laws of nature.

Ключевые слова: теория всего, всеобщие законы природы, шестая проблема Гильберта, целостная картина мира, ноосферная картина мира, математическая структура, поле рациональных чисел, ядро теории, система всеобщих законов природы.

Keywords: theory of everything, universal laws of nature, Hilbert's sixth problem, holistic picture of the world, noospheric picture of the world, mathematical structure, field of rational numbers, core of the theory, system of universal laws of nature.

Характерной особенностью науки и образования XXI века является ожидание создания Теории Всего и на ее основе установления системы всеобщих законов природы.

Постановка проблемы. На сегодняшний день выход из кризисного состояния и становление на путь устойчивого развития является одной из главных проблем человечества. В связи с этой ситуацией Генеральная Ассамблея ООН приняла в качестве итогового документа «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». В своей книге "Туркменистан на пути к достижению целей устойчивого развития" Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов пишет: "Успешная

реализация Повестки дня Программы устойчивого развития невозможна без установления отношений, направленных для удовлетворения потребностей человечества и Земли между правительствами, частным сектором и гражданским обществом на глобальном, региональном и местном уровнях, основанных на общих взглядах, общих целях, принципах и ценностях... С экологической точки зрения устойчивое развитие должно обеспечивать биологическую и физическую целостность природных систем» [1, стр.428, стр. 36].. Из этих строк автора следует вывод о том, что если человечество хочет мира и встать на путь устойчивого развития, то ему необходимо корректировать свои жизненные про-

граммы не только между собой, но и на основе универсальных законов природы, определяющих судьбу человечества. Несмотря на огромные усилия ученых, до сих пор не удалось открыть эти законы.

Цель статьи. Новизной данного исследования является создание аксиоматической Теории Всего, в результате которого открыта система всеобщих законов природы. В рамках данной теории решается шестая проблема Гильберта, целостная и ноосферная картины мира оформляются в наглядно-обозримом виде, вскрыта алгебраическая структура всеобщих законов природы.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ современных физических теорий, претендующих на статус «Теория всего» показывает, что данная наука не только не смогла создать единую универсальную теорию, но и не оформила свои законы как законы природы [2, стр. 203].

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Все попытки объяснить, какие законы природы, приводят к необходимости ясного представления о причинно-следственных связях и их математической формализации не увенчались успехом. Проблема оказалась непростой, решение ее требовало перехода от эмпирической парадигмы к аксиоматической, суть которой сводится к решению шестой проблемы Гильберта.

Решение шестой проблемы Гильберта

Шестая проблема Гильберта - одна из 23 задач, которая была предложена Давидом Гильбертом 8 августа 1900 года в Париже на II конгрессе математиков, которая называется «Математическое описание аксиом физики». Несмотря на многочисленные попытки ученых, проблему решить до конца не удалось, она до сих пор остается открытой. Нерешенность данной проблемы ученые связывают с некорректной постановкой проблемы.

Для решения шестой проблемы Гильберта представляет особый интерес онтологическая модель, предложенный С. Д. Эскобедо, согласно которому, «если совокупность предложений P разделить на два непересекающихся множества, при этом $A \cup B$, которые оба называются аксиомами. Тогда мы говорим, что модель M называется аксиоматической» [3, стр.3].

Предложенная модель указывает на необходимость разделения каждой трехзвенной формулы физического понятия или закона на две независимые части. Такое разделение требует представление этих формул как триады в виде $A \rightarrow B \rightarrow C$, которую можно разделить на две независимые диады: $A \rightarrow B$ и $B \rightarrow C$. Для этого систематизация физических величин, входящих в трехзвенные формулы понятий и законов на основе принципа причинности, является необходимым и достаточным условием (табл.1).

Таблица 1.

Систематизация трехзвенных математических выражений физических понятий и законов на основе принципа причинности

	Физические понятия и законы	Физическая величина, характеризующая причину, a	Физическая величина, характеризующая следствие, b	Физическая величина, характеризующая условие, c
1.	Скорость, $v = \frac{S}{t}$	v	S	$\frac{1}{t}$
2.	Ускорение, $a = \frac{\Delta v}{t}$	Δv	a	Δt
3.	Второй закон Ньютона, $F = ma$	F	m	a
4.	Закон Гука $F = k\Delta x$	F	Δx	k
5.	Давление, $P = \frac{F}{S}$	F	P	S
6.	Количество теплоты, $Q = cm\Delta T$	Q	ΔT	cm
7.	Закон Ома для участка цепи, $U = IR$	U	I	R
8.	Освещенность, $E = \frac{\Phi}{S}$	Φ	E	S
9.	Энергия кванта, $E = hv$	v	E	h

Систематизация и упорядочение трехзвенных формул физических понятий и законов на основе принципа причинности позволяет представить решение шестой проблемы Гильберта в следующем виде:

Аксиома 1. Зависимость между физическими величинами, характеризующими причину и следствие, входящих в данную формулу, является прямо пропорциональной, т.е. $a \sim b$.

Аксиома 2. Зависимость между физическими величинами, характеризующие следствие и условия (состояние объекта), является прямо, либо обратно пропорциональной, т.е. $b \sim c$ или $b \sim \frac{1}{c}$.

Вышеизложенные аксиомы являются решением шестой проблемы Гильберта.

Целостная картина мира и математическая структура всеобщих законов природы.

Как свидетельствует история развития физики, созданию каждой фундаментальной теории предшествует построение новой научной картины мира. А. Эйнштейн считал, что высшая задача физики состоит в открытии наиболее общих элементарных законов, из которых можно было логически вывести картину мира. Объединение выше принятых аксиом, которые представлены как решение шестой проблемы Гильберта, позволило установить эти элементарные законы в следующем виде: $a = bc$ (1) и $a = \frac{b}{c}$ (1a). В теории множеств эти отношения считаются равными, следовательно, в дальнейшем будем пользоваться только формулой (1), которая, по сути, является основным всеобщим законом природы. Данный закон позволяет представить целостную картину мира в виде диаграммы Эйлера-Венна (рис. 1).

Рисунок 1. Целостная картина мира.

Представление целостной картины мира в данном виде является логической основой для установления математической структуры всеобщих законов природы.

Целостная картина мира как логическое устройство имеет 3 входа и 8 выходов, приведем его таблица истинности.

Таблица 2.

Таблица истинности целостной картины мира

A	B	C	Номер области	Пересечение множеств
0	0	0	0)	$\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$
0	0	1	1)	$\bar{A} \cap \bar{B} \cap C$
0	1	0	2)	$\bar{A} \cap B \cap \bar{C}$
0	1	1	3)	$A \cap B \cap \bar{C}$
1	0	0	4)	$A \cap \bar{B} \cap \bar{C}$
1	0	1	5)	$A \cap \bar{B} \cap C$
1	1	0	6)	$A \cap B \cap \bar{C}$
1	1	1	7)	$A \cap B \cap C$

В таблице истинности множества A, B и C являются входными, а соответствующие их пересечения $A \cap B \cap C, A \cap B \cap \bar{C}, A \cap \bar{B} \cap C,$

$A \cap \bar{B} \cap \bar{C}, A \cap B \cap \bar{C}, \bar{A} \cap B \cap \bar{C}, \bar{A} \cap \bar{B} \cap C, \bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ - выходными сигналами. Из обозначений выходных сигналов можно сделать следующие логические выводы:

1. Для каждого элемента множеств A, B и C существуют обратные элементы относительно операции умножения:

$$a \cdot a^{-1} = 1; \quad b \cdot b^{-1} = 1; \quad c \cdot c^{-1} = 1. \quad (2)$$

2. Для любых a и $ba < b$, знак «<» означает слово «предшествует».

Математическое выражение закона (1) и логические выводы, приведенные выше, позволяют интуитивно предполагать, что алгебраической структурой всеобщих законов природы является область целостности в поле рациональных чисел. Теоремы, характеризующую данную алгебраическую структуру образуют ядро теории.

Ядро теории

Как правило, когда физическая теория создается на основе набора доказанных готовых теорем математической структуры, физические предложения присоединяются к теоремам. Следуя этому правилу, ядро теории представляется в следующем виде [4, стр. 145-147].

Теорема 1. Пусть, $\mathcal{F} = \langle F, +, -, \cdot, 1 \rangle$ -поле. Тогда для любых элементов поля a, b, c , где a, b, c - физические величины, характеризующие соответственно причину, следствие и условие выполняются следующие отношения:

$$\text{Если } ab = 1, \text{ то } a \neq 0 \text{ и } b = a^{-1}; \quad (3)$$

$$\text{если } ac = bc \text{ и } c \neq 0, \text{ то } a = b; \quad (4)$$

$$\text{если } ab = 0, \text{ то } a = 0 \text{ или } b = 0; \quad (5)$$

$$\text{если } a \neq 0 \text{ и } b \neq 0, \text{ то } ab \neq 0; \quad (6)$$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ тогда и только тогда, когда}$$

$ad = bc, b \neq 0 \text{ и } a \neq 0$, где d - физическая величина, характеризующая внешнее условие (7);

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd} \quad (8);$$

$$\frac{a}{b} + \frac{(-a)}{b} = 0 \text{ и } -\left(\frac{a}{b}\right) = -\frac{a}{b} \quad (9);$$

$$\text{если } a \neq 0 \text{ и } b \neq 0, \text{ тогда } \left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}; \quad (10)$$

$$\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b}; \quad (11)$$

Теорема 2. Для любой области целостности существует поле частных. Если $\mathcal{F}$ и $\mathcal{P}$ - поля частных в кольце $\mathcal{K}$, то существует изоморфизм поля $\mathcal{F}$ на поле $\mathcal{P}$, переводящий каждый элемент кольца $\mathcal{K}$ в себя. (12)

Теорема 3. Бинарное отношение < в причинно - следственных связях обладает следующими свойствами:

1) для любых $a, b, c \in Q$ если $a < b$ и $b < c$, то $a < c$ (транзитивность); (13)

2) для любых $a, b \in Q$ имеет место одно и только одно из трех соотношений; $a < b, a = b, b < a$; (14)

3) для любых $a, b, c \in Q$, если $a < b$, то $a + c < b + c$; (15)

4) для любых $a, b, c \in Q$, если $a < b$ и $0 < c$, то $ac < bc$. (16)

Математические предложения (1) - (16) по сути, являются метафизическими законами.

Интерпретация законов теории

Интерпретация законов теории позволяет соотнести ее с реальностью и произвести ее верификацию. Методом интерпретации из небольшого числа исходных отношений - законов теории получается неограниченное число следствий. В данной статье мы ограничимся изложением некоторых из них.

Следствие 1. Метафизический закон (1) по сути, является законом композиции и пропорциональности, известного еще с глубокой древности закона под названием «триединства сущностей», согласно которому все фундаментальные природные проявления зависят друг от друга таким образом, что обязательно объединяются в отдельные группы - по три в каждой из них (триада). Физики выражают такие фундаментальные зависимости в виде широко известных трехзвенных формул типа $F = ma, S = \mathcal{G} \cdot t$ и т.п. [5, р. 22].

Следствие 2. В математике метафизический закон (2) означает что, коммутативное и ассоциативное кольцо с единицей, в котором для любого отличного от нуля элемента a , найдется обратный элемент a^{-1} , которое называется полем. Данный метафизический закон выражает глубокую суть понятия «поле». Хотя в физике данный закон пока не имеет статуса научного закона, однако остро ощущается необходимость данного закона для выяснения понятия «физическое поле».

Следствие 3. В математике предложение (3) теоремы 1 означает существование для любого отличного от нуля рационального числа a обратное ему относительно умножения число b , т.е. такое, что $ab = 1$. В физике данный закон может быть интерпретирован как закон, утверждающий существование обратной величины для заданной величины относительно операции умножения. Философской точки зрения данный закон может быть интерпретирован как закон единства и борьбы противоположностей.

Следствие 4. Предложение 4 теоремы 1 выражает сократимость алгебраической операции умножения в множестве A . Согласно теореме Нётер, в физике данное отношение может быть интерпретировано как закон сохранения энергии в физике [6, стр.2]. С философской точки зрения закон сохранения энергии, как и другие законы сохранения, является естественно-научным обоснованием закона

единства природы, поскольку показывает закономерный характер превращения энергии из одной формы в другую [6].

С точки зрения социальной философии закон сохранения энергии может быть интерпретирован как закон справедливости. Социальная справедливость измеряется такими критериями, как справедливое распределение материальных благ между этническими группами, равенство возможностей и преимуществ. Неслучайно Организация Объединенных Наций, влиятельная организация, более серьезно относящаяся к вопросам устойчивого развития, считает принцип справедливости важным условием вступления мирового сообщества на путь устойчивого развития. ООН признает, что ни одно общество, ни одно государство не может гарантировать свою стабильность и безопасность, не следуя по пути устойчивого развития, а общество не может достичь устойчивого развития, не следуя закону справедливости [7, стр.449].

Следствие 5. В математике предложение (5) теоремы 1 гласит о том, что всякое числовое кольцо является областью целостности: если $ab = 0$, то $a = 0$ или $b = 0$ [8, с. 246]. Данный метафизический закон можно интерпретировать как первый закон Ньютона. Согласно этому закону, если тело не взаимодействует с другими телами (нет причины) или взаимодействия компенсируются, то тело сохраняет исходное состояние. С философской точки зрения этот указывает на то, что мир, в котором мы живём, является областью целостности. В социальной физике этот закон трактуется следующим образом: «Все живые существа движутся к смерти линейно и симметрично, если на них не действует ускоряющая сила» [9, стр. 74].

Следствие 6. В математике предложение (6) теоремы 1 гласит, если ни один из множителей не равен нулю, то их произведение так же не равно нулю. В физике этот закон можно интерпретировать как закон, утверждающий что, если тело взаимодействует с другими телами (есть причина) и это взаимодействие не компенсируется (есть следствие), то оно находится в движении. С философской точки зрения, согласно этому закону, взаимодействие и сотрудничество между людьми, государствами является залогом их устойчивого развития.

Следствие 7. В математике предложение (7) теоремы 1 есть условие равенства дробей. С философской точки зрения этот закон можно интерпретировать как закон перехода количественных изменений в качественные. Закон перехода количественных изменений в качественные играет важную роль в развитии природы, общества и мышления. Анализ этого закона подтверждает, что количественные изменения являются эволюционным типом развития, а качественные – наоборот, революционным. Взаимосвязь количественных и качественных изменений приводит к важному выводу о единстве эволюционной и революционной форм развития. В физике закон сообщающихся сосудов, закон гидравлического пресса, закон преломления

света можно трактовать как частные проявления этого метафизического закона.

Следствие 8. В математике формула (8) в теореме 1 есть формула сложения (вычитания) дробей. В физике не существует такого рода закона. Однако, формулу линзы можно вывести из этого метафизического закона и считать его частным проявлением. Данный метафизический закон ждет своего экспериментального подтверждения.

Следствие 9. Согласно предложению (9) теоремы 1, любому числу относительно операции сложения существует число с противоположным знаком. Данное утверждение, по сути, является математическим выражением закона диалектики отрицание отрицания. Данный метафизический закон указывает направление развития и раскрывает объективную тенденцию развития природы, общества и мышления. Через отрицание удаляются ситуации, тормозящие развитие, сохраняются ситуации, способствующие развитию на новом уровне, а через их использование развитие переходит от простого к сложному. В физике данный метафизический закон (9) можно интерпретировать как третий закон Ньютона. Согласно социальной физике ускорения двух взаимодействующих в среде тел равны, векторы их ускорений и используемых сил противоположны» [9, стр.74]. В священной книге Корани - Керим имеются следующие строки: «Кто же преступает против вас, - то и вы преступаете против него подобно тому, как он преступил против вас» [10, стр. 35]. Эти строки еще раз указывают на необходимость преодоления противопоставления науки и религии, а представления их как дополнительных [11, стр. 56]

Следствие 10. Согласно предложению (10) теоремы 1 дробь в минус первой степени равна обратной дроби в первой степени. С физической точки зрения данное математическое предложение может быть интерпретировано как поворот системы как целого в пространстве. Симметрия законов относительно такого преобразования означает эквивалентность всех направлений в пространстве (изотропию пространства). Изотропии пространства соответствует закон сохранения момента импульса.

Следствие 11. Формула (11) теоремы 1 с математической точки зрения гласит, если числитель и знаменатель дроби одновременно разделить на одно и то же число, то получится равная ей дробь. Частными проявлениями данного метафизического закона являются газовые законы изопроцессов.

Следствие 12. Согласно теореме 2, существуют объединенные законы природы, для которых характерно разделение их на две изоморфные дробные части. Согласно этому метафизическому закону определенные причины обуславливают появление соответствующих следствий, причем элементы симметрии причин должны повторяться в соответствующих следствиях. Данный метафизический закон может быть назван законом симметрии. Как отмечает Ю.А. Урманцев, изучение симметрии природы с точки зрения симметрии приводит к достаточно глубоким общим выводам, связанным с

глубокими человеческими исканиями [12, стр. 23]. Закон всемирного тяготения, закон Кулона являются частными проявлениями этого закона, и их объяснение с точки зрения закона симметрии изложено в работе автора [13, стр. 10].

Следствие 13. Предложение (1) теоремы 3 выражает неизменность временной последовательности причинно-следственных событий и не может быть нарушено или, говоря обыденным языком, время течет в одном направлении от прошедшего к настоящему. Данный метафизический закон выражает транзитивный характер причинно-следственной связи. С физической точки зрения закон (13) означает, что взаимодействия не мгновенные, а происходят в течение фиксированного периода времени и упорядочены во времени.

Следствие 14. Первая часть предложения (14) теоремы 3 представляет собой метафизический закон, указывающий невозможность сосуществования в заданной системе необратимого, прямого или обратимого процессов.

Следствие 15. Предложение (15) теоремы 3 на языке математики выражает монотонность отношения порядка относительно сложения. В физике данное свойство может быть интерпретировано как первый постулат специальной теории относительности Эйнштейна, согласно которому физические процессы одинаковы во всех инерциальных системах отсчета. С точки зрения социальной физики данный метафизический закон требует того, чтобы законы существования были одинаковыми для любой социальной системы, независимо от скорости развития.

Следствие 16. Согласно предложению (16) теоремы 3 означает, что отношение порядка сохраняется при умножении обеих частей на одно и то же положительное число, что выражает статистическую взаимосвязь между причиной и следствием. В физике данный метафизический закон интерпретируется как второй закон термодинамики [14, стр.26]. Данный метафизический закон подтверждает масштабную инвариантность причинно-следственной связи и определяет направление развития сложной системы. Согласно этому закону, большое число физических, биологических и социальных объектов имеют общие законы и направления развития. Становится очевидным, что сложноорганизованным социальным и природным системам нельзя навязывать пути развития — необходимо понять, как способствовать их собственным тенденциям развития, как вывести системы на эти пути развития. Важно понять законы совместной жизни природы и человечества, т. е. их коэволюцию [12, стр. 7].

Ноосферная картина мира

Высшим синтезом теоретического знания является научная картина мира. В современной науке на роль общенаучной картины мира все более претендует ноосферная картина мира. Хотя такая картина еще только складывается, но ее ядро уже отчетливо проявилось и является работающим инструментом современного вузовского и школьного образования [15, стр.64].

Законы (11) и (16) теории служат основой для оформления ноосферной картины мира в виде четырехмерной диаграммы Эйлера - Венна (рис. 2).

Рис.2 Ноосферная картина мира

Научная картина мира, представленная на рис.2, позволяет утверждать, что мир четырехме-

рен, управляется точными законами, четырехмерный континуум причинности является более фундаментальным, чем пространственно-временной

континуум. Как логическая структура, ее таблица истинности доказывает полноту законов теории.

Оформление ноосферной картины мира имеет важное научное и образовательное значение. Использование данной картины мира позволяет утвердить синтетическое соединение естественно-научного, гуманитарного, религиозного, экологического и технического знания. В центре ноосферной картины мира находится человек. От его эволюционных материальных и духовных позиций зависят

параметры ноосферного развития, его векторность, темпы, в конечном итоге – возможность выходов из сложнейших кризисных ситуаций, с которыми сталкивается цивилизация [15, стр. 63].

Система всеобщих законов природы

Анализ группы автоморфизмов, выражающий свойство одинаковости и строения математических выражений законов теории позволил нам представить их иерархическую структуру в следующем виде (рис.3).

Рис.3. Иерархическая структура всеобщих законов природы

Как видно из рис.3, в иерархической структуре первую группу автоморфизмов представляет единственный закон, который является основным законом метафизики. Вторую группу законов представляют законы, характеризующие простые свойства поля, которые являются фундаментальными. Третью группу автоморфизмов представляет объединенные законы, а четвертую группу – производные

законы, которые выводятся из первой и второй группы.

Иерархическая структура, представленная на рис.3, позволяет систематизировать всеобщие законы природы, подобно периодической системе химических элементов (см. табл.4)

Система всеобщих законов природы
Система всеобщих законов природы

Представленная на табл. 4 система всеобщих законов природы, по сути, является метафизическим универсумом и позволяет казуально объяснить законы природы, общества и мышления.

Обсуждение

Аксиоматическая Теория Всего утверждает, что мир управляется и развивается по универсальным законам природы. Открытия этих законов, которые являются фундаментальной основой устойчивого развития, способствует решению многих насущных проблем человечества, которое требует оформления законов естествознания, общества и мышления в соответствии с этими законами. Знание универсальных законов природы и следование этим законам является основой для взаимопонимания, сотрудничества, справедливой глобализации. Представленные в теории научные картины мира являются ментальной моделью – процессом мышления необходимым для придания смысла жизнен-

ному опыту, объяснения причин и следствий. Причинно-следственное моделирование, не сопряженное с необходимостью освоения громоздкого современного математического аппарата, вполне доступно широкому кругу специалистов, работающих в самых различных областях, в том числе далеких от теоретической физики и математики. Причинно-следственное моделирование решает очень важную проблему интеграции знаний, которое имеет немаловажное значения для перехода на ноосферную модель образования. Построение причинно-следственных диаграмм дает в руки исследователя своеобразный метаязык, позволяющий «объединять» знания, относящиеся к общему изучаемому явлению. Построение адекватных причинно-следственных моделей должно рассматриваться в качестве полноценного результата наряду с такими традиционными результатами как экспериментальное обнаружение (уточнение) новых

научных фактов, построение численной модели или разработка аналитической теории.

Заключение

Аксиоматическая теория всего – открытие XXI века, сделанное целой плеядой ученых. Как озвучивающему это открытие автору приходится теперь решать массу проблем, связанные приданием статуса социально-значимого феномена, включение его в систему культур, активную позицию личности, распространение, решение которых непосильно одному человеку. В решении этих проблем должны участвовать не только те, кому небезразлично будущее человечества и устойчивое развитие мира, но и государственные органы, отвечающие за развитие науки и образования. В этом ведущая роль принадлежит учреждению ЮНЕСКО, которое рассматривает естественные науки в контексте междисциплинарного взаимодействия с образованием и культурой.

Литература

1. Berdimuhamedow G. Türkmenistan durnukly ösüşini maksatlaryna ýetmegiň ýolunda. Aşgabat.-TDNG, 2018. - 468 s.
2. Рустемов Б.Х., Алтыева Дж.Дж., Мырадов С.Х. Модернизация законов физики – веление времени. DOI 10.34755/IROK.2023.64.60.019. Актуальные проблемы науки и образования в условиях современных вызовов. Сборник материалов XVIII Международной научно-практической конференции. - Печатный цех, 2023. - с. 202-209. URL: <http://www.f-ej.ru/Conferences#>
3. Escobedo S.D. Ontologia de la Teoria de la Relativida. - 51p. URL: <https://arxiv.org/pdf/2302.14809.pdf>
4. Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел. М. - Высшая школа. 1979. - 559 с. URL: <https://books.google.com/books?id=9g7agAAgBAj&PRINTSEC=FRONTCOVER&HL=RU#V=onepage&q&f=false>
5. Belostotskii Yu.G. New view on universe bases. European Science and Technology. Materials of the international research and practice conference. Vol II. - Wiesbaden, Germany, 2012, - p.p. 22 - 30.
6. Физика – Кузнецов. На пути построения единой теории поля. - studfile.net/preview/, - 87 с.
7. Исмаилов Н.В. Стратегия устойчивого развития общества в контексте справедливости. DOI: 10.7256/2073-8560.2014.311795. // Журнал «Национальная безопасность». 2014. №3, с. 445-453. URL: https://nbpublish.com/library_read_article/php?id=65069
8. Виленкин Н.Я., Пышкало А.М., Рождественская В.В., Стойлова Л.П. Учебное пособие для педагогических институтов. М. -«Просвещение», 1977, - 352 с.
9. Дзыгивинский П. Апология физического смысла. Санкт-Петербург, -ALEXANDRIA, 2020, - 228 с
10. Коран. Перевод с араб. акад. И. Ю. Крачковского. М. - Раритет, 1990. - 528 с.
11. Дудина М.М. Необходимость ноосферного образования в глобализирующемся мире. // Журнал «Челябинский гуманитарий», №2, 2011 (15), с. 52 - 57].
12. Урманцев Ю.А. Эволюционика или общая теория развития систем природы, общества и мышления. «Общая теория систем» на Practical Science: URL: <http://www.sci.aha.ru>
13. Рустемов Б.Х. Теория единого поля. //Журнал «Автоматика и программная инженерия». №2 (40), 2022 - с. 97-113. URL: <http://www.jurnal.nips.ru>.
14. Liob E., Yngvason J. The mathematical the second law of thermodynamics, arXiv. math – <http://0204007v2Feb2003>, 35 p.
15. Смирнов Г.С. Ноосферная картина мира и современное образование. // Журнал «Вестник Российской академии естественных наук». №1, 2003 с. 57-64. URL: <http://glonoos.com/Вестник-РАЭН-Ксерокс>.